

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No5(5)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 434 sahifa,
22-may, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Matematika fanini o'qitishda kommunikativ va ijtimoiy-psixologik yondashuvlar	10
<i>Esonturdiyev Mamatqobil Nurmamatovich</i>	
Geografik axborot tizimlari (GAT) texnologiyalari asosida bo'lajak geografiya o'qituvchilarining innovatsion kompetentligini rivojlantirish metodikasi	13
<i>Bahromova Muhayyo Imomqul qizi</i>	
Geografiya ta'limida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishning nazariy-metodik asoslari	18
<i>Tuyg'unov Murodjon Salimqul o'g'li</i>	
Biologiyani o'qitishda belgili-ramziy ko'rgazmalilik vositalaridan foydalanishning o'quvchilarning tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishdagi roli	22
<i>Azimov I. T., Daminova F. A.</i>	
PISA 2025 doirasida raqamli ta'lim kompetensiyalarini baholashning innovatsion mexanizmlari	25
<i>Doniyorov Muxiddin Normamatovich, Ishanov Almat Adilxanovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining tabiiy savodxonligini oshirishda zamonaviy pedagogik vositalarni qo'llash	28
<i>Abdunazarov Bobir Normurodovich</i>	
Raqamli ta'lim resurslari asosida kredit-modul tizimida talabalarning o'quv faoliyatini takomillashtirish	32
<i>Jumayeva Ra'no To'ychi qizi</i>	
Oila va maktab integratsiyasining shaxs kamolotiga ta'siri	36
<i>Rasulova Dildora Shuhratovna, Raxmatova Zulxumor Alimovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kreativ kompetensiyani shakllantirishning zamonaviy pedagogik mexanizmlari va uning ijtimoiy ahamiyati	40
<i>Sultanova Sahobar Ravshanbekovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyani shakllantirishda tabiiy fanning o'rni	43
<i>G'afforova Zarnigor Abdumo'min qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'limda o'qituvchi va ota-onalar ijtimoiy hamkorligini rivojlantirish	47
<i>Xalikova Zaxro Mirshadmanovna, Xolbo'tayev Muzaffar Odilovich, Bozorova Xadicha Javlon qizi</i>	
Nutqida kechikish kuzatiladigan bolalarda nutqni qo'l va barmoq motorikasini rivojlantiruvchi o'yinlar orqali shakllantirish	51
<i>Ne'matova Hilola Ikrom qizi, Ahmadova Fotima Adizovna</i>	
Taym menejment asosida bo'lajak o'qituvchilarda liderlik fazilatlarini rivojlantirish	55
<i>Soliyeva Ruxsora Sharobiddin qizi</i>	
Sun'iy intellekt va NLP texnologiyalari asosida elektron ta'lim muhitida talabalarning mustaqil ta'lim kompetensiyalarini rivojlantirish	58
<i>Otakishiyeva Gulshano Abdulaziz qizi</i>	
Pedagogik kvalimetriya asosida bo'lajak o'qituvchilarning diagnostik madaniyatini shakllantirishning nazariy asoslari	61
<i>G'aniyeva Muattarxon Nodirbek qizi</i>	
Образовательные технологии с учётом восприятия цвета: психологические и методические аспекты	64
<i>Имамова Хурият Эргаш кизи</i>	
Yosh erkin kurashchilarda chidamlilikni rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	69
<i>Ergashov Qaxramonjon Asqarovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini mantiqiy masalalar yechishga o'rgatish usullari	76
<i>G'iyosova Dilovar Orif qizi</i>	
Haykaltaroshlik fanining metodik qo'llanilishi	80
<i>Qodirov Bobirjon Botirjonovich</i>	
Ijtimoiy xavf ostidagi bolalarni qo'llab-quvvatlashning jahon tajribasi va psixologik-pedagogik asoslari	85
<i>Manzura Qosmuratova</i>	

Jahonda art-biznes klasterlarining ahamiyati va rivojlanish tuzilmasi.....	89
<i>A. S. Umarov</i>	
Автоматизация решения сложных математических задач графическим методом для углублённого изучения математики в школе	92
<i>Эргашев Серожиддин Султонмурадович, Маматов Исломбек Ильесович</i>	
Pedagogika darslarida raqamli va onlayn didaktik o'yinlardan foydalanish.....	97
<i>Qodirova Feruzaxon Abdiyaminovna</i>	
Sun'iy intellekt va tanqidiy fikrlashning kognitiv-konseptual komponenti va uni rivojlantirish metodikasi	102
<i>Sobirova Munavvarxon Qaxramonjon qizi</i>	
Media savodxonlik va axborot madaniyati fanida sun'iy intellekt savodxonligini rivojlantirishning pedagogik-metodik asoslari	106
<i>Ermatov Sherzodbek Latipjonovich, Mirzayev Akramjon O'ktamjonovich</i>	
Adabiy ta'limda kompetensiyaviy yondashuv	111
<i>To'ychiyeva Mahfuza Umarkulovna, Islomova Shalola Ismoil qizi</i>	
Comparative Study of Passive Constructions in English and Their Translation Into Uzbek.....	117
<i>Elmirzayeva Maftuna Dusmurod qizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish orqali pedagogik mas'uliyatni shakllantirishning dolzarb muammolari	122
<i>Botirova Odinaxon Abdumutalib qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida mustaqil ta'limni tashkil etishning pedagogik modeli va metodik asoslari	126
<i>Haytbayeva S. R.</i>	
Imkoniyati cheklangan bolalarni psixologik qo'llab-quvvatlash orqali intellektual imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish imkoniyatlari.....	131
<i>Kadirova Nigora Saxibjanovna</i>	
Bo'lajak maktabgacha ta'lim mutaxassislarini dual ta'lim asosida kasbiy faoliyatga tayyorlashning nazariy asoslari.....	134
<i>Samiyeva Zuleyxa Uktamovna</i>	
Insonlar orasidagi munosabatlarda noverbal muloqotning komponentlarining ko'rinishlari	139
<i>Soliyev Farxodjon Sodikovich, Karimov Jahongirjon Murodjon o'g'li</i>	
Virtual texnologiyalar vositasida texnika fanlarini o'qitish mazmunini innovatsion rivojlantirish	145
<i>Yuldasheva Dilorom Husniddin qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida suzish mashg'ulotlarini tashkil etish texnologiyasi.....	150
<i>Toshpulatova Aziza Toyirovna</i>	
Harbiy xizmatchilarda kreativ tafakkurni rivojlantirishning pedagogik va psixologik asoslari	155
<i>Tursunov Shaxzod Ramazonovich, Mansurov Sardorbek Sirojiddin o'g'li</i>	
O'qituvchilar ruhiy salomatligini saqlashning amaliy strategiyalari	159
<i>Begmatov Raximkul Olimovich</i>	
Ona tili darslarida analitik faoliyatni tashkil etish imkoniyatlari	164
<i>Narziyeva Mastura Sunnatovna</i>	
Maktabgacha ta'limda Project-Based learning texnologiyasi asosida tarbiyalanuvchilarning kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari	168
<i>Kubayeva Mavluda, Po'latova Gullola Ravshan qizi</i>	
Talabalarda iqtisodiy savodxonlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari	173
<i>Qo'chqorov Nodir Bozorovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini baholash jarayonida foydalaniladigan texnologiyalar va vositalar	178
<i>A'zamqulova Zilola Sunnat qizi</i>	
Raqamli ta'lim muhitida kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishning didaktik asoslari.....	183
<i>Isaboyeva Dilyora Zokirjon qizi</i>	
Kimyo fanining tarixiy rivojlanishida metodologik yondashuvlar	187
<i>Begamov Shaxzod To'liqin o'g'li</i>	
Sport bilan shug'ullanishda qo'l va oyoq motorikalarini rivojlantirish mezonlari	190
<i>Imomov Asliddin Abdurazoqovich, Sattarov Qarshiboy Narqulovich</i>	

O'zbek va ingliz tillarida zamon kategoriyasining qiyosiy tahlili.....	194
<i>Xudoyberdiyeva Dilfuza Alisher qizi</i>	
Hayot faoliyati xavfsizligi fani o'qituvchisining kasbiy kompetentligi va rejalashtirish faoliyati.....	198
<i>Maxmudov Baxtiyor Xayrullayevich</i>	
Dizartriyali bolalarda motorikani rivojlantirish – nutqni rivojlantirishning asosiy omili	202
<i>Mamatova Muzayyana Batirovna</i>	
Expression of Lexical Economy in English and Uzbek Through Stylistic Means	205
<i>Omonov Baxtiyor Uktamovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijodiy qobiliyatni shakllantirish.....	208
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Xamzayeva Sunbula Jasurovna</i>	
Xushmuomalalik strategiyalarining ijtimoiy vazifalari.....	212
<i>Alieva Navruza Xabibullayevna, Azizova Sanobarxon Valijon qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida shaxslilik sifatlarining kasbiy rivojlanishdagi psixologik ahamiyati	216
<i>Dusmetova Maksuda Matnazarovna</i>	
Maktabgacha ta'lim jarayonida bo'lajak tarbiyachilarning ilustrativ yondashuv asosida kreativ va variativ faoliyat olib borish usullari va yo'llari.....	221
<i>Egamberdiyeva Madina Sharif qizi</i>	
Pragmatic Functions in Neurolinguistic Communication	224
<i>Fayziyeva Parvina</i>	
Sahro gavhari: ruslar istilosigacha bo'lgan davrda Xiva me'morchiligi tarixi	227
<i>Islomjon Xoljigitovich Mirzakulov</i>	
Moslashuvning psixologik mexanizmlari: ta'lim muhiti sharoitida shaxsning adaptatsiyasi.....	235
<i>Jaynarova Sayyora Isoqul qizi, Nuraliyeva Nasiba</i>	
Onalik psixologiyasi va o'rganishning nazariy jihatlari.....	238
<i>Kasimova Xulkar Atabayevna</i>	
Spheres of Language Use.....	243
<i>Kumakbayeva Gulbanu Kuntuarovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarida kreativ tafakkurni rivojlantirishda nostandart topshiriqlar metodikasi.....	246
<i>Muxammadiyeva Dinora Tursunpulatovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kasbiy-axloqiy qadriyatlarni shakllantirishning pedagogik mexanizmlari va didaktik tamoyillari.....	251
<i>N. Jurayev</i>	
Dunyo bolalari huquqlarini himoya qilish: global muammolar, tizimli kamchiliklar va tanqidiy tahlil	255
<i>Nargiza Ergasheva</i>	
Talabalarining dasturlashga oid agoritmik fikrlashini rivojlantirish orqali innovatsion faoliyatga tayyorlash usuli	259
<i>Orziqulova Barchinoy Ixtiyor qizi</i>	
Talabalarda o'z-o'zini boshqarish qobiliyatining tuzilmasi va psixologik komponentlari (motivatsion, kognitiv, irodaviy, emotsional-regulyativ komponentlar)	264
<i>Otabekova Nargiza Avazbek qizi</i>	
O'zbek va ingliz tillaridagi metaforalarda til va madaniyat uyg'unligi.....	269
<i>Rasulova Munajat Akmaljonovna</i>	
Limitlar nazariyasini kompyuter imitatsion modellar vositasida o'qitish metodikasi.....	273
<i>Safarov Abbas Abdurasul o'g'li</i>	
Ijtimoiy hamkorlik – barkamol avlodni tarbiyalash poydevori.....	278
<i>Sharipova Gulruxsor Nurkabilovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kreativ kompetensiyani shakllantirishning zamonaviy pedagogik mexanizmlari va uning ijtimoiy ahamiyati.....	282
<i>Sultanova Sahobar Ravshanbekovna</i>	
Badiiy gimnastika mashg'ulotlarida innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish	285
<i>Tuxtayeva Azizabonu Abdurasulovna</i>	

Matematika fanini o'zlashtirishda boshlang'ich sinf o'quvchilarining semiotik yondashuvini shakllantirish ...	289
<i>Xayrullayev Ismatulla Nurullayevich</i>	
Pedagogik qadriyatlar asosida o'quvchilarni tarbiyalash mexanizmlarini takomillashtirish	293
<i>Xoliqova Inobatxon Bo'ri qizi</i>	
Umumta'lim maktabida elektron axborot-ta'lim resurslari.....	296
<i>Xolmurodov Shuxrat Okboevich, Norqobilov Hakimbek Nuriddin o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolaning kreativligini shakllantirishda innovatsion muhit	300
<i>Xonnazarova Gulasal Yusuf qizi</i>	
Ta'lim tizimida sinf rahbari faoliyatining joriy etilishining tarixiy asoslari va zamonaviy ko'rinishlari	303
<i>Xusenova Sadoqat Botirovna</i>	
Искусственный интеллект в методике преподавания русского языка: адаптивная обратная связь и развитие коммуникативной компетенции.....	308
<i>Джалилова Феруза Намазовна</i>	
Образовательные технологии с учётом восприятия цвета: психологические и методические аспекты.....	312
<i>Имамова Хурият Эргаш кизи</i>	
Межкультурный диалог как инструмент воспитания гармоничной личности в школе	317
<i>Махмудхожаев Ориф Бахтиёрович</i>	
Психологические факторы успешности профессионального обучения студентов.....	319
<i>Рахимходжаева В. С.</i>	
Специфика восприятия окружающего мира в лирике Афанасия Фета.....	325
<i>Татьяна Викторовна Половинкина</i>	
Анализ разработки женских коллекций с использованием стилистических и конструктивных особенностей ретро-моды	329
<i>Абдурахманова Н., Рахматуллаева У. С.</i>	
Использование современных образовательных технологий в начальной школе как средство развития познавательной активности учащихся	333
<i>Фазилова Гулчехра Ахмедовна</i>	
Nyuman (Newman) xatolar tahlili modelining geometrik isbotlash ko'nikmalarini shakllantirishdagi ahamiyati.....	337
<i>Davletov Davronbek Egamberganovich</i>	
"Informatika" fani mavzularini taksonomik yondashuv asosida o'qitish	343
<i>Axrarov Baxtiyor Sagdullayevich</i>	
O'qituvchi faoliyatida pedagogik texnologiyalarni samarali qo'llash metodikasi.....	347
<i>Xomidjonov Abrorjon Olimjon o'g'li</i>	
Rus-o'zbek tarjimashunosligining zamonaviy tendensiyalari.....	351
<i>Kudratov Kamoljon Islomovich</i>	
Kompyuterga qaramlikning o'smirlarga ta'siri va uning psixologik oqibatlari.....	356
<i>Kushakova Nargiza Islambayevna, Ergasheva Sarvinoz Shavqiddin qizi</i>	
Musiqaning neyropsixologik rivojlanish va ta'lim jarayonidagi ahamiyati	360
<i>Xikmatova Shohida Xikmatovna</i>	
Innovatsion yondashuv asosida inklyuziv ta'lim o'quvchilarining yozma nutqini rivojlantirish	364
<i>Alimardanova Sitara Ikrom qizi</i>	
Comparative and Conceptological Trends in Linguoculturology	367
<i>Ablakulov Ilkhom</i>	
Boshlang'ich ta'limda kreativ ta'lim muhitini rivojlantirish asosida o'quvchilarning muammolarni hal qilish ko'nikmalarini shakllantirish	370
<i>Abdullayeva Ujalg'as</i>	
Rivojlangan mamlakatlar ta'lim tizimida talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlashda sun'iy intellektdan foydalanish usullari.....	373
<i>Aglamova Shahzoda Sobirovna</i>	

MUNDARIJA SOÐERJAHNIE CONTENTS

Bokschi qizlar texnik harakatlarining kinematik ko'rsatkichlar asosida takomillashtirish metodikasi.....	378
<i>Axmedov Latifjon G'ayrat o'g'li</i>	
O'quv jarayonida formativ baholashning evolyutsion-xronologik tahlili	383
<i>Davidova Dilnoza Tadjibayevna</i>	
Oliy ta'limda "Smart Education" texnologiyalaridan foydalanishning samaradorligi	388
<i>Dilrabo Amriddinova, Abdulkalilova Surayyo Ahad qizi</i>	
Zamonaviy ta'lim sharoitida boshlang'ich sinf o'qituvchilarini baholash kompetensiyalarini rivojlantirishning psixologik-pedagogik xususiyatlari	392
<i>Majidova Hilola Eshquvat qizi</i>	
Sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish madaniyatini shakllantirish usullari.....	396
<i>Mamatova Fazilat Ixtiyorovna, Xolmirzayeva Zebo Ravshan qizi</i>	
Jismoniy tarbiya o'qituvchilarini sport marketologi faoliyatiga tayyorlashning zarurati	402
<i>Samatov Javlonbek Abdukayumovich</i>	
O'zbekiston maktabgacha ta'lim tizimida strategik boshqaruvni takomillashtirish.....	406
<i>Saydullayeva Nargis</i>	
Integrating Literary Texts Into Early Foreign Language Education: A Mixed-Methods Investigation of Lexical, Cognitive, and Affective Outcomes in Primary Classrooms	410
<i>Shukurova Zamira Shodiyevna</i>	
Fizika fanini o'qitishda formativ baholash asosida tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning metodik modeli.....	416
<i>Sobirov Avazbek Anvarovich</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning kichik motorikasini rivojlantirishda o'yinning ahamiyati va individual yondashuv	421
<i>Norboyeva Laylo Sapar qizi</i>	
Психологические особенности проявления творческих способностей у подростков, воспитывающихся в бикарьерных семьях.....	425
<i>Ишбобоева Гулбарчин Рустамовна</i>	

“INFORMATIKA” FANI MAVZULARINI TAKSONOMIK YONDASHUV ASOSIDA O‘QITISH

Axrarov Baxtiyor Sagdullayevich

O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti dotsenti v.b.,
Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori

ORCID: 0009-0008-7533-5928

Annotatsiya: “Informatika” fanini umumta’lim maktablarida samarali o‘qitish uchun zarur bo‘lgan pedagogik shart-sharoitlar, o‘quv jarayonini taksonomik yondashuv asosida tashkil etish jihatlari hamda sifatli ta’lim natijalariga erishishga yo‘naltirilgan maqsadlarni belgilash algoritmi yoritilgan.

Kalit so‘zlar: o‘qitish maqsadlari, taksonomiya, taksonomik yondashuv, algoritm, strukturaviy birliklar.

Abstract: The pedagogical conditions necessary for effective teaching of the discipline “Informatics” in general secondary schools, the features of organizing the educational process based on a taxonomic approach, and an algorithm for setting goals aimed at achieving high-quality educational outcomes are considered.

Key words: learning objectives, taxonomy, taxonomic approach, algorithm, structural units.

Аннотация: Рассматриваются педагогические условия, необходимые для эффективного преподавания дисциплины “Информатика” в общеобразовательных школах, особенности организации учебного процесса на основе таксономического подхода, а также алгоритм постановки целей, ориентированных на достижение качественных образовательных результатов.

Ключевые слова: цели обучения, таксономия, таксономический подход, алгоритм, структурные единицы.

KIRISH

Hozirgi islohotlar sharoitida mamlakatimizda ilm-fanni, ta’lim-tarbiya jarayonini rivojlantirishga alohida ustuvor vazifa sifatida qaralmoqda ^[1]. O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasining “Xalq ta’limi tizimining asosiy maqsad va rivojlanish yo‘nalishlari” nomli 3-bobida uzoq istiqboldagi maqsadli vazifalardan kelib chiqib, xalq ta’limi tizimini rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanishining zamonaviy tendensiyalarini hisobga olgan holda ta’lim jarayonida kompyuterlashtirish darajasini ko‘tarish va kichik yoshdan o‘quvchilarda o‘qishga sog‘lom, kuchli va ta’sirchan motivatsiyani shakllantirish hamda kasb tanlash, kasbiy o‘sishni mustaqil rejalashtirish, zamonaviy kasblarni egallash qobiliyatini rivojlantirish belgilangan ^[2].

Insonni axborotlashgan jamiyat muhitida yashashga o‘rgatish zamonaviy maktabning eng muhim vazifalaridan biridir. Yangi formatdagi bilimlarni o‘zlashtirish, bu bilimlarni mustaqil ravishda egallash ko‘nikmalarini shakllantirish zarurati axborot texnologiyalarining o‘quv jarayonida yetakchi rol o‘ynashiga olib keldi.

Ta’lim tizimini yangilash jarayonlari zamonaviy fanning rivojlanishi bilan belgilanadigan bir qator tendensiyalarga bog‘liq bo‘lib, uning maqsadi ta’lim tizimidagi faoliyatning yuqori samarali shakllarini izlab topishdan iboratdir. Bunday tendensiyalar sirasiga o‘zaro bog‘langan komponentlarning murakkab tizimi sifatidagi ta’lim tizimining kompleks muammolariga konseptual yondashuv, shuningdek, yangilanishlarni raqamli iqtisodiyot talablari nuqtayi nazaridan ko‘rib chiqish kiradi. Ushbu tendensiyalar o‘quv jarayonida “Informatika” fanini innovatsion yondashuvlar va metodikalar asosida o‘qitishni taqozo etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tadqiqotlar tahlili va fanni o‘qitish xususiyatlari “Informatika” fanini umumta’lim maktablarida samarali o‘qitish uchun quyidagi pedagogik shartlarni aniqlash imkonini berdi:

- o‘qitish maqsadlarining aniq qo‘yilishi;

- o'quvchilarning bilim darajalariga bo'lgan talablarning ishlab chiqilishi;
- o'qitish mazmunini saralash, o'qitishni tashkil etish (o'qituvchi faoliyati);
- metodik va texnologik ta'minotning yuqori darajada yaratilganligi.

O'qitishning muayyan texnologik ketma-ketlikdagi yo'nalishi asosini o'qitish jarayonini qamrab oluvchi teskari aloqa tashkil etadi. Ushbu fikrlarni hisobga olgan holda, o'quv jarayonini taksonomik yondashuv asosida tashkil etishning quyidagi jihatlarni ajratib o'tish mumkin:

- maqsadlarning qo'yilishi va o'qitish natijalariga erishishga yo'naltirilgan o'quv maqsadlarini aniq ifodalash;
- o'quv materialini tayyorlash va o'qitish maqsadlariga mos ravishda o'qitish jarayonini tashkil etish;
- joriy natijalarni baholash, qo'yilgan maqsadlarga erishishga yo'naltirilgan tarzda o'qitishni korreksiya qilish;
- natijalarni yakuniy baholash.

O'qitish jarayonini taksonomik yondashuv asosida tashkil etishda qo'yilgan maqsadlarning aniq ketma-ketlikda ishlab chiqilishi muhimdir. Pedagogik texnologiyani taqdim etuvchi maqsadlarni qo'yish usuli keng ko'lamlı turli vositalardan foydalanishni taqozo etadi. Uning mohiyati shundan iboratki, o'qitish maqsadlari o'quvchining xatti-harakatlarida namoyon bo'ladigan o'qitish natijalari orqali aniq ifodalanadi. Bunda o'qituvchi yoki biron-bir boshqa ekspert o'quvchining xatti-harakatlarida namoyon bo'ladigan o'qitish natijalarini bemaol nazorat qila oladi.

Ushbu sermahsul g'oyani amalga oshirishda quyidagi muammolarga duch kelinadi: qanday qilib o'qitish natijalarini xatti-harakatlar tiliga tarjima qilish mumkin va qanday qilib ushbu tarjima bir qiymatli ma'noga ega bo'ladi? Ushbu muammolar quyidagi usullar orqali hal qilinadi:

- toifalarga ajratilgan va pog'onasimon tarzda ketma-ket ajratilgan maqsadlarning aniq tizimini ishlab chiqish;
- o'qitish maqsadlarini maksimal darajada yaqqol tavsiflovchi muayyan tilni yaratish. O'qituvchi ushbu til orqali noaniq bo'lgan maqsadlarni ham aniq ifodalash imkoniga ega bo'ladi.

O'qitish maqsadlari o'quv-tarbiyaviy jarayonning barcha komponentlarini yagona tizimga bog'lovchi asosiy didaktik kategoriyadir. Maqsadlar Davlat ta'lim standartlariga mos ravishda o'quvchilarni tayyorlashning umumiy yo'nalishini belgilaydi. Maqsadlar muammosi pedagogikaning asosini tashkil etishiga qaramay, uni talqin etishda turlicha fikrlar va yondashuvlar mavjud. Masalan, V.P. Bepalko ta'lim maqsadlarini kutilayotgan natija sifatida aniqlaydi [3, 30-b.]. V. Okon "maqsadlar" tushunchasi "natijalar" tushunchasiga nisbatan kengroq bo'lgan tushuncha ekanligini, chunki ushbu tushuncha natijaga erishish yo'llarini ham ko'zda tutishi kerakligini ta'kidlaydi [4, 69-b.]. Shu bilan birga, muallif maqsadlar orasida shaxs sifatlarini shakllantirishga yo'naltirilgan maqsadlar ham bo'lishini e'tirof etadi.

O'qitish amaliyotida maqsadlar sodda va deklarativ tarzda ifodalanadi, ko'pincha o'quv dasturi materiallari mazmuni bilan yoki o'qituvchi maqsadlari bilan almashtiriladi.

Zamonaviy psixologiya va pedagogikaga oid adabiyotlarda "maqsadlar taksonomiyasi" tushunchasi ham ishlatiladi. "Taksonomiya" so'zi yunoncha "taxis" – tartib asosida joylashtirmoq, "nomos" – qonun so'zlaridan kelib chiqqan bo'lib, ob'ektlarni o'zlarining tabiiy bog'liqligi va xususiyatlariga ko'ra ierarxik tuzilish asosida sinflarga ajratish hamda tartibga solishni anglatadi [5, 1304-b.]. Shuning uchun "maqsadlar taksonomiyasi" deganda maqsadlarning muayyan alomatlariga ko'ra toifalar orqali tasniflanganligi va tizimlashtirilganligini tushunamiz.

Dastlabki pedagogik taksonomiya – "o'qitish maqsadlarining taksonomiyasi" AQSh olimi B. Blum va uning shogirdlari tomonidan ishlab chiqilgan. Blum taksonomiyasini joriy etish bo'yicha metodik tavsiyalarga ko'ra, o'quvchilar uchun istiqbolli muammolarni hal qilishga qaratilgan ijodiy va nazorat savollarini ko'proq berish, mustaqil laboratoriya mashg'ulotlari, ma'ruzalar va tadqiqot loyihalarini ko'proq tashkil etish orqali ularda tadqiqot faoliyati hamda axborotlarni saralash ko'nikmalarini shakllantirish mumkin [6, 182-b.].

Pedagogik loyihalashda taksonomik yondashuvlar rossiyalik V.N. Maksimova, A.K. Markova, V.P. Simonov, M.V. Klarin va boshqa olimlar tadqiqotlarida ham yoritilgan. Ular taklif etgan taksonomiyalarda bilish va aks ettirish mustaqil kognitiv toifalar sifatida ajratiladi. Joriy etish ham ikki toifaga ajratilgan: standart vaziyatlarda va noma'lum shartlarda joriy etish. Tushunish toifasi esa Blum taksonomiyasidagiga o'xshash tarzda aniqlangan [7, 67-b.].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Sifatli natijaga erishishga yo'naltirilgan maqsadlarni qo'yish algoritmi ko'rib chiqaylik.

Algoritmning 1-bosqichida maqsadlar loyihalashtiriladi.

Odatda muayyan fanni o'qitishning minimal maqsadlari Davlat ta'lim standartlarida, fanning o'quv dasturida bayon etiladi. Bular asosida ishchi o'quv dasturi ishlab chiqilib, unda fanni o'qitish mazmunidan kelib chiqqan

holda mavzular bo'yicha maqsadlar aniqlanadi. O'qituvchi har bir mavzu bo'yicha o'tiladigan mashg'ulotning operativ maqsadlarini ishlab chiqadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Misol tariqasida 5-sinflar uchun "Informatika" fanining "Kompyuter. Kompyuterning asosiy qurilmalari va ularning vazifalari" mavzusi bo'yicha maqsadlarni loyihalab chiqaylik. Har bir darajada (imkoniyatlar va zaruratlar) maqsad uchun maksimal konkret talablarni ajratib olamiz. Ularni strukturali birlik sifatida Blum taksonomiyasi toifalariga moslashtirib chiqamiz va hosil bo'lgan natijani jadval ko'rinishida tasvirlaymiz. Strukturali birliklar ajratilgan so'zlar orqali bayon etiladi (1-jadval).

1-jadval: "Kompyuter. Kompyuterning asosiy qurilmalari va ularning vazifalari" mavzusi bo'yicha Blum taksonomiyasi toifalarida strukturali birliklar.

Bilish	Kompyuter, sistemali blok, asosiy plata, protsessor, qattiq disk, tezkor xotira, monitor, klaviatura kabi tushunchalar ta'rifini va stol kompyuteri, noutbuk, netbuk, cho'ntak kompyuteri kabi iboralarning mohiyatini biladi
Tushunish	Kompyuter va uning vazifasi haqida, shaxsiy kompyuterlar qanday asosiy qurilmalardan tashkil topganini va nima sababdan asosiy deb hisoblanishini, sistemali blok qaysi qurilmalardan iboratligini hamda qo'shimcha qurilmalarining vazifalarini tushuntira oladi.
Joriy etish	Kompyuterni ishga tushirish va o'chirish qoidalarini joriy eta oladi.
Tahlil	Kompyuterlarning bir necha turi mavjudligini, sistemali blokda qaysi qurilmalar joylashganligini, monitoring turlarini, kompyuterga ma'lumotlarni kiritish qurilmalari hamda ma'lumotlarni chiqarish qurilmalarini tahlil qila oladi
Sintez	Kelgusi faoliyatida kompyuter nima uchun ishlatilishini ijodiy yondashgan holda anglay oladi.
Baholash	Har bir kompyuterning, uning qurilmalarining tavsiflarini baholay oladi..

Algoritmning 2-bosqichida maqsadlar konkretlashtiriladi. Ushbu bosqichda strukturali birliklardagi ajratilgan so'zlarning mohiyati aniq natija beradigan muayyan amallar va xatti-harakatlar orqali ochib beriladi (2-jadval).

Algoritmning 3-bosqichida har bir strukturali birlik uchun o'zlashtirishni nazorat qilish usullari ishlab chiqiladi (3-jadval).

Darsning maqsadi: o'quvchilarning kompyuter va uning vazifasi hamda qurilmalarining mazmun-mohiyatini chuqur o'zlashtirishlariga erishish.

2-jadval: Maqsadlar bo'yicha konkretlashtirilgan talablar va amallar.

Majburiy talablar	Muayyan amallar, xatti-harakatlar
Kompyuter, sistemali blok, asosiy plata kabi tushunchalarning ta'rifini biladi	Kompyuter turlariga, asosiy va qo'shimcha qurilmalariga misollar keltira oladi.
Protsessor, qattiq disk, tezkor xotira, monitor, klaviatura kabi tushunchalarning ta'rifini biladi.	Protsessor, qattiq disk, tezkor xotira, monitor, klaviatura tushunchalari bilan bog'liq misollar keltira oladi.
Kompyuter asosiy va qo'shimcha qurilmalarini biladi.	Asosiy va qo'shimcha qurilmalar (kompyuter sichqonchasi, printer, disk yuritgich, skaner, tovush kolonkalari) vazifalarini, bir-birlaridan farqlarini tahlil qila oladi.

3-jadval: Kognitiv sohalar bo'yicha o'quvchilarning o'zlashtirishini nazorat qilish uchun ishlatiladigan usullar

Bilish	"Tushunchalarni nazorat qilish" dasturidan, multimediali blits-so'rov, ekspresstest dasturi yoki interaktiv krossvord dasturi yordamida tayanch so'zlar usulidagi va tushunchalar metodi topshiriqlari.
Tushunish	Og'zaki, diskursiv usuldagi yoki yozma ish topshiriqlari.
Joriy etish	Amaliy, og'zaki, diskursiv usuldagi yoki yozma ish topshiriqlari.
Tahlil	Klaster, sinkveyn usulidagi topshiriqlar.
Sintez	Keys-topshiriqlari, mustaqil ish topshiriqlari.
Baholash	Keys-topshiriqlari, mustaqil ish topshiriqlari.

Mavzu bo'yicha darsni o'tkazish uchun o'quv materiallarini (texnologik xarita, konspekt, taqdimot, tarqatma materiallar) tayyorlashda strukturali birliklarning mantiqiy ketma-ketligiga e'tibor qaratilishi muhim.

Kognitiv sohalar bo'yicha o'quvchilarning o'zlashtirishini nazorat qilish uchun ishlatiladigan usullarga mos topshiriqlar o'qituvchi tomonidan oldindan rejalashtirilishi va ishlab chiqilishi kerak.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Shunday qilib, sifatli natijaga erishishga yo'naltirilgan, yuqorida bayon etilgan maqsadlarni qo'yish algoritmi bosqichlarini qo'llash orqali "Informatika" fani mavzularini o'qitish jarayonini taksonomik yondashuv asosida tashkil etish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-son Farmoni / O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2017-y., 6-son, 70-modda, 20-son.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi 2019-yil 29-apreldagi PF-5712-son Farmoni / O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 29.04.2019-y., 06/19/5712/3034-son.
3. Беспалко В.П. Слагаемые педагогической технологии. – М.: Педагогика, 1989. – 192 с.
4. Окон В. Введение в дидактику / Пер. с пол. Л.Г. Кашкуевича, И.Г. Горина. – М.: Высшая школа, 1990. – 382 с.
5. Большой толковый словарь русского языка / Институт лингвистических исследований РАН; сост. и гл. ред. С.А. Кузнецов. – СПб.: НОРИНТ, 2000. – 1536 с.
6. Мур Л.П. Вы умнее, чем вы думаете. – Минск: ООО "Попурри", 1996. – 182 с.
7. Гончаров В.С. Основы проектирования когнитивного развития школьников. Монография. – Курган: Издательство Курганского университета, 2005. – 195 с.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №5(5)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.